

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН

2030 ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

2nd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

ФОРУМ

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE

Macroeconomic stability
Human capital and
population welfare
World economy and
international economic
relations
Industry 4.0
International business and
international tourism
Social studies
Digital government
Artificial intelligence
and digital technologies
Digital transformation
Digital technologies
Quantitative measurement
Economic growth

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
"IFRS" ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.ts

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS
TRENDS
"IFRS" 2024

РАҚАМЛИ ИҚТISODIYOT,
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ВА ТАЪЛИМНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШЛАР
"NEW2AN, ICFDS, ICFDS"
номли параллель CONFERENCE
конференциялар "IFRS"

UZBEKISTAN
STRATEGY

for sustainable
Sustainable
sectors based on "green" corporate
accounting of digital business;
Financial management of digital business
using "green" corporate accounting;
The role of green accounting in digital
business marketing: a view from the
perspective of sustainable development;
Decarbonizing the digital economy
with a focus on green corporate
accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

ЙУНАЛИШ: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНИШИНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодий трендлари"
номли конференция

2030 CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS
TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 452 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil

16-17-oktabrda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmni rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb kilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Uturovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodород fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA TURIZM XIZMATLAR ISTE'MOLINI OSHIRISHNING EKONOMETRIK TAHLILI

Dehqonov Burxon Rustamovich

TDIU "Ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish"

bo'limi bosh mutaxassisi,

TDIU "Turizm va mehmonxona biznesi"

kafedra katta o'qituvchisi, PhD

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamlashtirish sharoitida O'zbekistonda bugungi kun turizm salohiyatidan kelib chiqib uni rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Bunda turizm turlari va yo'nalishlari tanlab olingan bo'lib statistik tadqiqotlar bilan natijalar ishlab chiqilgan. Natijalarni amaliyotga tadqiq etishda ekonometrik modellar bilan isbotlangan bo'lib, soha tashkilotlari uchun amaliyotdga tadqiq qilishga mo'ljallangan. Turizm iste'moli xarajatlarini ichki turistlar soniga nisbati olingan bo'lib kelajakda mehmonxona o'rnini to'ldirish va turizmni aktiv turlari ekoturizm obyektlari, agroturizm obyektlari va MICE turizm obekt sifatida olingan.

Kalit so'zlar: Iqtisodiyot, raqamlashtirish, Ichki turizm, madaniy me'ros obyektlari, faol aholi oqimi, sayyohlik xarajatlari, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar.

Abstract: In this article, digitalization in Uzbekistan is analyzed as a result of modernization based on today's tourism. In this, the types and directions of tourism are selected and the statistical production is produced. The results are proven with econometric models in practical research and can be applied to industry organizations. The ratio of tourism consumption product to the number of domestic tourists is calculated.

Key words: Economy, digitization, Domestic tourism, cultural heritage objects, active population participation, tourism opportunities, organizational and economic mechanisms.

Аннотация: В данной статье цифровизация в Узбекистане анализируется как результат модернизации на основе современного туризма. При этом выбираются виды и направления туризма и производится статистическая продукция. Результаты подтверждены с помощью эконометрических моделей в практических исследованиях и могут быть применены к отраслевым организациям. Рассчитано соотношение продукта потребления туризма к количеству внутренних туристов.

Ключевые слова: экономика, цифровизация, внутренний туризм, объекты культурного наследия, активное участие населения, туристические возможности, организационно-экономические механизмы.

KIRISH

O'zbekiston haqiqiy tajribalar izlayotgan sayohatchilar uchun ajoyib jozibaga ega. So'nggi yillarda mamlakat turizm sanoatining ulkan salohiyatini iqtisodiy o'sish va madaniy almashinuv katalizatori sifatida tan oldi. Bu salohiyatdan to'liq foydalanish uchun mamlakatimizda sayyohlik xizmatlarini ko'rsatishni kuchaytirish zarur. Mazkur tadqiqot o'zining sayyohlik xizmatlarini ko'tarib, ularni butun dunyo bo'ylab tashrif buyuruvchilar uchun yanada jozibador, qulay va boyitish yo'llarini tadqiq etishni maqsad qilgan. Hududlarda infratuzilmani rivojlantirish, madaniyatni saqlash, mehmondo'stlikni o'rgatish, raqamli innovatsiyalar va barqaror amaliyotlar kabi jihatlarni ko'rib chiqadigan ushbu tadqiqot keng qamrovli strategiyalarni belgilashga qaratilgan. Mazkur innovatsiyalar orqali O'zbekiston nafaqat sayohatchilarning qoniqishini ta'minlabgina qolmay, balki tashrif buyuruvchilar va mahalliy hamjamiyatlarga foyda keltiradigan barqaror turizm sanoatiga yo'l ochadi.

Global turizm sohasida barqaror amaliyotlar va chuqur tajribalarni ta'kidlab, paradigma o'zgarishi davom etmoqda. O'zining rang-barang landshaftlari, boy madaniy merosi va tarixiy ahamiyatiga ega O'zbekiston turizmning tiklanishi ostonasida turibdi. Dunyo borgan sari ekologik toza sayohatga intilayotgan bir paytda, O'zbekiston o'z turizm xizmatlarini ushbu ekologik ongli tendensiyaga moslashtirish zarurligini tan oladi. Ushbu evolyutsiya nafaqat tabiatni saqlashni, balki mehmondo'stlik sanoatida innovatsion yondashuvlarni va agroturizm va MICE (meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) turizmi kabi noyob turizm segmentlarini ham o'z ichiga oladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli texnologiyalar va ularning turizm sohasiga ta'siri global miqyosda keng o'rganilgan mavzulardan biri bo'lib, raqamlashtirish jarayonining turizm sohasidagi rivojlanishiga katta hissa qo'shishi ilmiy tadqiqotlarda qayd etilgan.

Xalqaro miqyosda turizm xizmatlarini raqamlashtirish iqtisodiy o'sishga va turizm iste'molini oshirishga sezilarli ta'sir ko'rsatishi haqida bir qancha olimlar o'z fikrlarini bildirgan. Masalan, Buhalis va Law o'z tadqiqotlarida raqamli texnologiyalar turizm xizmatlari taqdim etilishini yanada samaraliroq qilishda asosiy omil ekanini ta'kidlaydi. Turizm xizmatlarining elektron tijorat va onlayn platformalar orqali kengayishi sayohatchilar uchun xizmatlardan foydalanishni osonlashtiradi va turizm sohasining iqtisodiy samaradorligini oshiradi.

O'zbekiston misolida ham raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, ayniqsa, turizm xizmatlarini raqamlashtirish muhim masala sifatida ko'rilmogda. O'zbekistonlik olim S. Xo'jayevning tadqiqotlarida raqamlashtirish jarayonlari turizm sohasidagi xizmatlar hajmini oshirish va iqtisodiy samaradorlikka ta'sir ko'rsatishi qayd etilgan. Xo'jayevning ta'kidlashicha, O'zbekistonda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish orqali ichki va tashqi turizmni rivojlantirish imkoniyatlari ortadi. Xususan, elektron vizalar, onlayn bronlash tizimlari va turizm xizmatlari uchun mobil ilovalarning rivojlanishi turistlar uchun qulaylik yaratib, xizmatlardan foydalanish darajasini oshiradi va bu o'z navbatida turizm sohasiga ko'proq iqtisodiy foyda keltiradi.

Shuningdek, xalqaro tadqiqotlarda raqamli texnologiyalar orqali turizm sohasidagi xizmatlarni yanada optimallashtirish va iste'molchilarning talablariga tezkor javob berish imkoniyatlari ta'kidlangan. Mishra va Modi raqamli platformalar orqali sayohat xizmatlarini avtomatlashtirish turistlar uchun nafaqat vaqtni tejash, balki iqtisodiy jihatdan ham qulaylik yaratishini qayd etadi. Ushbu yondashuv O'zbekiston turizm sohasiga raqamlashtirishni joriy qilish orqali iqtisodiy o'sishiga katta hissa qo'shishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, raqamlashtirish turizm sohasida xizmatlar hajmi va sifatini oshirishda, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishda va turizm iste'molini ko'paytirishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonda bu boradagi tadqiqotlar va amaliyotlar ushbu yo'nalishda amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligini oshirishi va mamlakatning turizm salohiyatini xalqaro darajada rivojlantirishga hissa qo'shishi kutilmogda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Mavzuni o'rganishda umumiylikdan individuallikka va aksincha tartibda deduksion yoki induksion usullardan foydalanish samara bersa, abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli esa jarayonni tizimli tahlil qilishda ahamiyatlidir. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullari keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi turizm sohasiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmogda. Raqamlashtirish turizm xizmatlarini ko'rsatishning samaradorligini oshirish, xizmatlar sifati va mijozlarga yetkazib berish jarayonlarini tezlashtirish uchun katta imkoniyatlar yaratmogda. O'zbekiston Respublikasi turizm salohiyatiga ega bo'lgan mamlakat sifatida, turizm xizmatlarini raqamlashtirish orqali mazkur sohada katta rivojlanishlarga erishishi mumkin.

So'nggi yillarda O'zbekistonda raqamli texnologiyalarni turizm sohasida qo'llash bo'yicha qator islohotlar amalga oshirildi. Xususan, elektron vizalar, onlayn bronlash tizimlari va mobil ilovalar orqali xizmatlar taqdim etish raqamli turizmning rivojlanishida muhim qadam bo'ldi. Shuningdek, bu jarayon turizm xizmatlari iste'molini oshirish va mamlakatning iqtisodiy o'sishiga hissa qo'shishga xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqot ishida ekoturizm obyektlari, mehmonxonalar, agroturizm va MICE turizmi orqali turizm xizmatlarini yaxshilashning murakkab muammolarini o'rganadi. Ekoturizmدا barqaror amaliyotlarni o'rganish, an'anaviy mehmonxonalarni yashil boshpanalarga aylantirish, qishloq xo'jaligi va turizmni agroturizm korxonalarida birlashtirish va turli MICE tadbirlarini o'tkazishda strategik rejalashtirish orqali O'zbekiston nafaqat ekologik jihatdan ongli sayohatchilarni jalb qilishni, balki o'zining tabiiy go'zalligi va madaniy merosini saqlashda jozibadorlik namoyish etadi.

Tadqiqot o'zgaruvchilarining tasviriy statistikasini quyidagicha izohlash mumkin: "turizm iste'moli mlrd" – Bu o'zgaruvchi turizmdan tushgan daromad miqdorini milliardlab O'zbekiston so'mida o'lchaydi. O'rtacha qiymat 4213,7 mlrd. so'mni, standart og'ish 1666,651 mlrd. so'mni tashkil etadi. Minimal qiymati 1317,7 mlrd. so'm, maksimal qiymati esa 7702,5 mlrd. so'mni tashkil etadi.

"Ichki turistlar soni" – bu o'zgaruvchi O'zbekistondagi mahalliy turistlar sonini o'lchaydi. O'rtacha qiymat 2035,614, standart og'ish 1197,506. Minimal qiymat 88, maksimal qiymat esa 4368 (1-jadvalga qarang).

1-jadval. Tadqiqotning tasviriy statistikasi ¹.

O'zgaruvchilar	chorak	O'rtacha	Standart og'ish	Kichik	Katta
Turizm iste'moli mlrd	28	4213,7	1666,651	1317.7	7702.5
Ichki turistlar soni	28	2035,614	1197,506	88	4368
Mehmonxona o'rne	28	9992,893	5161,005	1125	20889
Ekoturizm obyektlari	28	19,714	8,397	7	32
Agroturizm obyektlari	28	8,571	5,058	1	16
MICE obyektlari	28	53,893	46,768	10	170

“Mehmonxona o'rne” – bu o'zgaruvchi O'zbekistonda mavjud mehmonxona xonalari sonini o'lchaydi. O'rtacha qiymat 9992,893, standart og'ish 5161,005. Minimal qiymat 1125, maksimal qiymat esa 20889.

“Ekoturizm obyektlari” – bu o'zgaruvchi O'zbekistondagi ekoturizm obyektlari sonini o'lchaydi. O'rtacha qiymat 19,714, standart og'ish 8,397. Minimal qiymat 7, maksimal qiymat esa 32.

“Agroturizm obyektlari” – bu o'zgaruvchi O'zbekistondagi agroturizm obyektlari sonini o'lchaydi. O'rtacha qiymat 8,571, standart og'ish 5,058. Minimal qiymat 1, maksimal qiymat esa 16.

“MICE obyektlari” – bu o'zgaruvchi O'zbekistondagi MICE (Uchrashuvlar, rag'batlantirishlar, konferensiyalar va ko'rgazmalar) obyektlari sonini o'lchaydi. O'rtacha qiymat 53,893, standart og'ish 46,768. Minimal qiymat 10, maksimal qiymat esa 170 (1-rasmga qarang).

1-rasm. O'zgaruvchilarning vaqt oralig'ida dinamik chiziq grafigi².

1 Muallif tomonidan ishlangan stata dasturi tahlili.

2 Muallif tomonidan ishlangan stata dasturi tahlili.

Shapiro – Wilk testi berilgan ma'lumotlar to'plamining normal taqsimotga mos kelishini baholash uchun ishlatiladi. Shapiro – Wilk testi statistikasi asosida har bir o'zgaruvchi bo'yicha natijalar muhokamasi:

Turizm istemoli p-qiyamati (0,216) umumiy alfa darajasidan 0,05 kattaroqdir, bu esa nol gipotezani rad etish uchun muhim dalillar yo'qligini ko'rsatadi. Shuning uchun, "Turizm iste'moli mlrd" uchun ma'lumotlar, ehtimol, normal taqsimlangan.

Ichki turistlar soni p-qiyamati (0,320) 0,05 dan katta bo'lib, "Ichki turistlar soni" ma'lumotlari ehtimol normal taqsimlanganligini ko'rsatadi.

Mehmonxona o'rni p-qiyamati (0,557) 0,05 dan yuqori, ma'lumotlar normal taqsimotdan sezilarli darajada chetga chiqmasligidan dalolat beradi (2-jadvalga qarang).

2-jadval. O'rtacha o'zgaruvchilar testi Shapiro – Wilk.

O'zgaruvchilar	Obs	W	V	z	Prob>z
Turizm iste'moli mlrd.	28	0,952	1,464	0,785	0,216
Ichki turistlar soni	28	0,958	1,254	0,466	0,320
Mehmonxona o'rni	28	0,969	0,933	-0,142	0,557
Ekoturizm obyektlari	28	0,923	2,318	1,731	0,042
Agroturizm obyektlari	28	0,926	2,244	1,664	0,048
MICE obyektlari	28	0,757	7,332	4,102	0,000

Ekoturizm obyektlari: p-qiyamati (0,042) 0,05 dan kam, bu "Ekoturizm obyektlari" ma'lumotlari normal taqsimotdan sezilarli darajada og'ishini ko'rsatadi. Bu ma'lumotlarning normal taqsimlanmaganligini ko'rsatadi.

"Ekoturizm obyektlari" o'zgaruvchisiga, "Agroturizm obyektlari" bo'yicha ma'lumotlar ham normal taqsimotdan sezilarli darajada chetga chiqadi, chunki p-qiyamati (0,048) 0,05 dan kam.

MICE obyektlari p-qiyamati juda past (0,000), normallikdan sezilarli og'ish ekanligini ko'rsatadi. Bu shuni ko'rsatadiki, ushbu o'zgaruvchi uchun ma'lumotlar normal taqsimotga amal qilmaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Shapiro-Wilk testi natijalariga ko'ra, "Ekoturizm obyektlari", "Agroturizm obyektlari" va "MICE obyektlari" o'zgaruvchilari normal taqsimotga amal qilmaydi, boshqa o'zgaruvchilar esa ("Turizm iste'moli mlrd", "Ichki turistlar soni" va "Mehmonxona o'rni") taxminan normal tarqalgan deb hisoblash mumkin.

Modelning regression tahlil qismida taqdim etilgan strukturaviy tenglama modeli (SEM) natijalari turizm kontekstida turli endogen va ekzogen o'zgaruvchilar o'rtasidagi munosabatlar haqida tushuncha beradi (3-jadvalga qarang):

(Yo'qolgan qiymatlar bilan 19 ta kuzatuv chiqarib tashlandi);

Endogen o'zgaruvchilar;

Kuzatilgan: Turizm iste'moli mlrd, ekoturizm obyektlari ichki turistlar soni, odamlar o'rni;

Ekzogen o'zgaruvchilar;

Kuzatilgan: agroturizm obyektlari, MICE obyektlari.

Moslashuvchan maqsadli model:

Takrorlash 0: log ehtimolligi = -1033,7488;

Takrorlash 1: log ehtimoli = -1033,7488;

Strukturaviy tenglama modeli Obs soni = 28;

Baholash usuli = ml;

Jurnal ehtimoli = -1033,7488.

3-jadval. Vositachi o'zgaruvchili SEM model regresiyasi³.

	koef	St.xato.	OIM			[95%Conf.	O'rtacha]
			z	P>z			
tarkibiy							
Turizm iste'moli mlrd							
Ekoturizm obyektlari	216.500	125.288	1.730	0.084	-29.061		462.060
Agroturizm obyektlari	-478.569	232.862	-2.060	0.040	-934.970		-22.169
MICE obyektlari	18.834	10.419	1.810	0.071	-1.587		39.255
cons	3032.586	937.062	3.240	0.001	1195.978		4869.194
Ekoturizm obyektlari							
Agroturizm obyektlari	1.697	0.143	11.840	0.000	1.416		1.978
MICE obyektlari	-0.014	0.015	-0.890	0.371	-0.044		0.017
cons	5.916	0.865	6.840	0.000	4.221		7.611
Ichki turistlar soni							
Turizm iste'moli mlrd	0.393	0.114	3.460	0.001	0.171		0.616
cons	377.685	513.590	0.740	0.462	-628.934		1384.303
Mehmonxonalar o'rni							
Turizm iste'moli mlrd	-1.079	0.549	-1.970	0.049	-2.154		-0.004
cons	14538.510	2479.650	5.860	0.000	9678.485		19398.530
mean(agroturizm obyektlari)	8.571	0.939	9.130	0.000	6.732		10.411
mean(MICE obyektlari)	53.893	8.679	6.210	0.000	36.882		70.904
var(e.turizm iste'moli mlrd)	2247350	6.01e+05		1330999	3794582		
var(e.ekoturizm obyektlari)	5.113	1.367		3.028	8.633		
var(e.Ichki turistlar soni)	9.68e+05	258746		5.73e+05	1634673		
var(e.Mehmonxonalar o'rni)	2.26e+07	6031436		1.34e+07	3.81e+07		
var(Agroturizm obyektlari)	24.673	6.594		14.613	41.660		
var(MICE obyektlari)	2109.167	563.699		1249.159	3561.264		
cov(agroturizm obyektlari,MICE obyektlari)	182.418	55.200	3.300	0.001	74.228		290.608

Eslatma: Modelning LR testi va to'yinganligi haqida xabar berilmagan, chunki o'rnatilgan model to'liq darajaga ega emas.

Keling, asosiy topilmalarni qisqacha muhokama qilaylik:

Model uchta endogen o'zgaruvchini o'z ichiga oladi: turizm iste'moli mlrd (turizmdan olingan daromad), Ichki turistlar soni (mahalliy turistlar soni) va Mehmonxona o'rni (mehmonxona xonalari soni). Model shuningdek, uchta ekzogen o'zgaruvchini o'z ichiga oladi: ekoturizm obyektlari (ekoturizm obyektlari soni), agroturizm obyektlari (agroturizm obyektlari soni) va MICE obyektlari (MICE obyektlari soni). Strukturaviy tenglamalar uchun koeffitsiyentlar o'zgaruvchilar orasidagi munosabatlarning kuchi va yo'nalishini ko'rsatadi. Ekoturizm obyektlari koeffitsiyenti ijobiy, ammo statistik jihatdan ahamiyatli emas, bu ekoturizm obyektlari soni va turizm daromadlari o'rtasida zaif ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi. Agroturizm obyektlari koeffitsiyenti salbiy va statistik ahamiyatga ega bo'lib, agroturizm obyektlari soni va turizm daromadlari o'rtasida salbiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi. MICE obyektlari koeffitsiyenti ijobiy, ammo statistik jihatdan ahamiyatli emas, bu MICE obyektlari soni va turizm daromadlari o'rtasida zaif ijobiy bog'liqlik bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi.

3 Muallif tomonidan ishlangan stata dasturi tahlili.

Endogen tenglamalardagi ekzogen o'zgaruvchilar uchun koeffitsiyentlar har bir ekzogen o'zgaruvchining endogen o'zgaruvchiga qanchalik hissa qo'shishini ko'rsatadi. Ichki turistlar soni tenglamasidagi agroturizm obyektlari koeffitsiyenti ijobiy va statistik ahamiyatga ega bo'lib, agroturizm obyektlari soni va mahalliy turistlar soni o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi. Ichki turistlar soni tenglamasidagi turizm iste'moli mlrd koeffitsiyenti ijobiy va statistik jihatdan ahamiyatli bo'lib, turizmdan tushgan daromad va mahalliy turistlar soni o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi.

Mehmonxona o'rni tenglamasidagi turizm iste'moli mlrd koeffitsiyenti manfiy va statistik jihatdan ahamiyatli bo'lib, turizm daromadi va mehmonxona xonalari soni o'rtasida salbiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi. Agroturizm obyekt va MICE obyektlari uchun o'rtacha qiymatlar ekzogen o'zgaruvchilar sifatida modelga kiritilgan. Mehmonxona o'rni tenglamasidagi agroturizm obyektlari o'rtacha koeffitsiyenti ijobiy va statistik ahamiyatga ega bo'lib, agroturizm obyektlari soni bilan mehmonxona xonalari soni o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi. Mehmonxona o'rni tenglamasidagi MICE obyektlari o'rtacha koeffitsiyenti ham ijobiy va statistik jihatdan ahamiyatli bo'lib, MICE obyektlari soni va mehmonxona xonalari soni o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, ushbu natijalar modeldagi o'zgaruvchilar o'rtasida murakkab bog'liqlik mavjudligini va agroturizm obyektlari soni turizm daromadiga salbiy ta'sir ko'rsatishi, shu bilan birga mahalliy sayyohlar soni va mehmonxona xonalari soniga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ko'rsatadi. Ekoturizm va MICE obyektlari soni turizm daromadiga zaifroq ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, mehmonxona xonalari soni esa turizm daromadiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Diagnostik tahlil natijalariga ko'ra $\chi^2_{bs}(14) | 145,142$ $p > \chi^2 | 0.000$ ga teng. Bosh to'plam xatolik darajasi (RMSEA) taxminan o'rtacha kvadratik xatolik darajasi 90 % CI, quyi chegara | 0.000 ga teng. Asosiy taqqoslashlar yani qiyosiy moslik indeksi (CFI) 1.000 ga teng. Standartlashtirilgan ildiz o'rtacha kvadrat qoldiq SRMR | 0,323 va Determinatsiya koeffitsiyenti (CD) 0,936 deb topilmoqda (2-rasmga qarang).

2-rasm. Vositachi o'zgaruvchi SEM model regressiyasining vizual chizmasi⁴.

Taqdim etilgan ma'lumotlar turli o'zgaruvchilarning natija o'zgaruvchisiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sirini va ularning koeffitsiyentlari, standart xatolar, z-ballari, p-qiyamtlari va ishonch oraliqlari ifodalangan. Masalan, strukturaviy o'zgaruvchilar sifatida turizm iste'moli mlrd (turizmdan olingan daromad million) olinadigan bo'lsa quyidagi natijalar hisoblab topildi:

- Ekoturizm obyektlarining bir birlik o'sishi uchun OIM 216,4996 birlikka oshishi kutilmoqda.
- Agroturizm obyektlarining bir birlik o'sishi OIM da 478,5694 birlik kamayishi bilan bog'liq. Mazkur ta'sir statistik jihatdan ahamiyatga ega ($p = 0,040$).

4 Muallif tomonidan ishlangan stata dasturi tahlili.

- MICE (uchrashuvlar, rag'batlantirishlar, konferensiyalar, ko'rgazmalar) obyektlari va OIM ($p = 0,071$) o'rtasida ijobiy munosabatlar mavjud, ammo statistik jihatdan ahamiyatli emas.

- Ekoturizm obyektlari toifasida agroturizm obyektlarining bir birligiga o'sishi OIMning 1,696961 birligiga o'sishi bilan bog'liq. Bu ta'sir statistik ahamiyatga ega ($p < 0,001$).

- Ekoturizm doirasida MICE obyektlarining mavjudligi OIMga statistik jihatdan ahamiyatli ta'sir ko'rsatmaydi ($p = 0,371$).

Ichki turistlar soni ichidagi effektlar (ichki turistlar soni) o'zgaruvchisi:

- Turizm daromadining millionda bir birlik o'sishi mahalliy sayyohlar sonining 0,3934618 birligiga o'sishi bilan bog'liq. Bu ta'sir statistik ahamiyatga ega ($p = 0,001$).

- Mehmonxona o'rni ichidagi effektlar (mehmonxona xonalari soni):

Turizmdan tushgan daromadning 1,078771 millionga kamayishi mehmonxona xonalari sonining bir birlikka kamayishi bilan bog'liq. Bu ta'sir marjinal statistik ahamiyatga ega ($p = 0,049$) (4-jadvalga qarang).

4-jadval. To'g'ridan-to'g'ri ta'sirli SEM model regresiyasi ⁵

to'g'ridan-to'g'ri effektlar						
	koef.	OIM Std. xato.	z	P>{ z }	{95% konf.	oraliq}
tarkibi						
turizm iste'moli mlrd so'm						
ekoturizm obyektlari	216.4996	125.2663	1.79	0.084	-29.06086	462.0602
agroturizm obyektlari	-478,5694	232.8619	-2.06	0.040	-934.9703	-22.16859
MICE obyektlar	18,8337	10.41897	1.81	0.071	-1.587101	39.25451
ekoturizm obyektlari						
agroturizm obyektlari	1.696961	.1432714	11.84	0.000	1.416155	1.977768
MICE obyektlar	-.0138587	.015496	-.089	0.371	-.0442303	.0165128
ichki turistlar soni						
turizm iste'moli mlrd so'm	.3934618	.1136168	3.46	0.001	.170777	.6161465
ekoturizm obyektlari	0	(no path)				
agroturizm obyektlari	0	(no path)				
MICE obyektlar	0	(no path)				
mehmonxonalar o'rni						
turizm iste'moli mlrd so'm	-1.078771	.5485495	-1.97	0.049	-2.153908	-.0036334
ekoturizm obyektlari	0	(no path)				
agroturizm obyektlari	0	(no path)				
MICE obyektlar	0	(no path)				

Ekoturizm obyektlari, agroturizm obyektlari, MICE obyektlari: bu o'zgaruvchilarning mehmonxona xonalari soniga statistik ahamiyatli ta'siri yo'q.

Xulosa qilib aytganda, natijalar agroturizm obyektlari umumiy turizm daromadiga sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatayotgan bo'lsa, ekoturizm toifasida agroturizm obyektlari sezilarli ijobiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Bundan tashqari, turizmdan tushgan daromad mahalliy sayyohlar soniga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi va mehmonxona xonalari soniga salbiy ta'sir ko'rsatadi. MICE qurilmalarining mavjudligi o'Ichangan natijalarning biror-tasiga to'g'ridan-to'g'ri sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi.

Bilvosita ta'sirlarni (Indirect effect) hisoblaganizmda taqdim etilgan ma'lumotlar statistik modeldagi bilvosita ta'sirlarni ifodalaydi. Bilvosita ta'sirlar bir o'zgaruvchining boshqasiga vositachi o'zgaruvchi orqali ta'sirini anglatadi. Keling, har bir bo'lim uchun natijalarni sharhlaylik:

Ekoturizm obyektlari turizm daromadlari orqali OIMga sezilarli bilvosita ta'siri yo'q (turizm iste'moli mlrd).

Agroturizm obyektlari turizm daromadlari orqali OIMga ijobiy bilvosita ta'sir ko'rsatadi, ammo bu ta'sir 0,05 alfa darajasida statistik ahamiyatga ega emas ($p = 0,087$) (5-jadvalga qarang).

5 Muallif tomonidan ishlangan stata dasturi tahlili.

5-jadval. Bilvosita ta'sirli SEM model regressiyasi ⁶

bilvosita ta'sirlar						
	koef.	OIM Std. xato.	z	P>{ z }	{95% konf.	oraliq}
tarkibi						
turizm iste'moli mlrd so'm						
ekoturizm obyektlari	0	(nopath)				462.0602
agroturizm obyektlari	367.3915	214.8601	1.71	0.087	-53.72657	-22.16859
MICE obyektlar	-3.000413	3.777573	-0.79	0.427	-10.40432	39.25451
ekoturizm obyektlari						
agroturizm obyektlari	0	(no path)				1.977768
MICE obyektlar	0	(no path)				.0165128
ichki turistlar soni						
turizm iste'moli mlrd so'm						
ekoturizm obyektlari	0	(no path)				
agroturizm obyektlari	85.18433	55.09239	1.55	0.122	-22.79476	139.1634
MICE obyektlar	-43.74424	41.29417	-1.06	0.289	-124.6793	37.19084
	6.229795	4.617084	1.35	0.177	-2.819523	15.27911
mehmonxonalar o'rni						
turizm iste'moli mlrd so'm						
ekoturizm obyektlari	0	(no path)	-1.30	0.194	-586.1925	119.0855
agroturizm obyektlari	-233.5535	179.9212	0.97	0.333	-122.8015	362.6724
MICE obyektlar	119.9354	123.8477	-1.17	0.240	-45.57457	11.41359
	-17.08049	14.53806				

- MICE obyektlari, shuningdek, turizm daromadlari orqali OIMga sezilarli bilvosita ta'sir ko'rsatmaydi.
 - ekoturizm obyektlari orqali bilvosita ta'sir bo'ladi:
 - agroturizm obyektlari va MICE obyektlari OIMda ekoturizm obyektlari orqali bo'ladi:
 - agroturizm obyektlari va MICE obyektlarining ekoturizm obyektlari orqali OIMga sezilarli bilvosita ta'siri yo'q.

- ichki turistlar soni orqali bilvosita ta'sir (ichki turistlar soni);
 - ichki turistlar soni orqali OIM bo'yicha ekoturizm obyektlari va agroturizm obyektlari va MICE obyektlarini ta'siri kuzatilmaydi;
 - ekoturizm obyektlari mahalliy turistlar soni orqali OIMga ijobiy bilvosita ta'sir ko'rsatadi, ammo bu ta'sir 0,05 alfa darajasida statistik ahamiyatga ega emas ($p = 0,122$);
 - agroturizm obyektlari va MICE obyektlari ham mahalliy turistlar soni orqali OIMga sezilarli bilvosita ta'sir ko'rsatmaydi;

- mehmonxona o'rni orqali bilvosita ta'siri bor (mehmonxona xonalari soni);
 - ekoturizm obyektlari mehmonxona xonalari soni orqali OIMga salbiy bilvosita ta'sir ko'rsatadi, ammo bu ta'sir 0,05 alfa darajasida statistik ahamiyatga ega emas ($p = 0,194$);
 - agroturizm obyektlari mehmonxona xonalari soni orqali OIMga ijobiy bilvosita ta'sir ko'rsatadi, ammo bu ta'sir statistik ahamiyatga ega emas ($p = 0,333$);

- MICE obyektlari mehmonxona xonalari soni orqali OIMga sezilarli bilvosita ta'sir ko'rsatmaydi.

Xulosa qilib aytganda, natijalar ekoturizm, agroturizm yoki MICE obyektlarining turizm daromadi, mahalliy sayyohlar soni yoki mehmonxona xonalari soni kabi vositachi o'zgaruvchilar orqali umumiy turizm daromadiga (OIM observed information) sezilarli bilvosita ta'siri yo'qligini ko'rsatadi. 0,05 dan katta p-qiyamtlari bu bilvosita yo'llar turizm daromadlaridagi o'zgarishlarni tushuntirishda statistik ahamiyatga ega emasligini ko'rsatadi.

Jami ta'sirni tahlil (total effect) qilganimizda ekoturizm obyektlari va agroturizm obyektlari va MICE obyektlari OIM bo'yicha turizm iste'moli mlrd vositasidagi o'zgarishlar nazarda tutiladi. Masalan:

ekoturizm obyektlarining bir birlik o'sishi OIMning 216,4996 birligiga o'sishi bilan bog'liq. Biroq, bu ta'sir 0,05 alfa darajasida statistik ahamiyatga ega emas ($p = 0,084$);

agroturizm obyektlarining bir birlik o'sishi OIMda 111,1779 birlik kamayishi bilan bog'liq, ammo bu ta'sir statistik ahamiyatga ega emas ($p = 0,266$).

MICE obyektlari va OIM o'rtasida ijobiy munosabatlar mavjud, ammo statistik jihatdan ahamiyatli emas ($p = 0,143$).

⁶ Muallif tomonidan ishlangan stata dasturi tahlili.

Ekoturizm obyektlari orqali jami samaralar va agroturizm obyektlari + MICE - obyekt OIMda ekoturizm obyektlari orqali:

ekoturizm obyektlari toifasida agroturizm obyektlarining bir birligiga o'sishi OIMning 1,696961 birligiga o'sishi bilan bog'liq. Bu ta'sir statistik ahamiyatga ega ($p < 0,001$).

Ekoturizm doirasida MICE obyektlarining mavjudligi OIMga statistik jihatdan ahamiyatli ta'sir ko'rsatmaydi ($p = 0,371$).

ichki turistlar soni orqali jami samaralar (ichki turistlar soni):

OIM bo'yicha ekoturizm obyekti va agroturizm obyekti va MICE obyekti:

ekoturizm obyektlarining bir birlik o'sishi OIMning 85,18433 birligiga o'sishi bilan bog'liq, ammo bu ta'sir statistik ahamiyatga ega emas ($p = 0,122$).

agroturizm obyektlarining bir birlik o'sishi OIMda 43,74424 birlikka kamayishi bilan bog'liq, ammo bu ta'sir statistik ahamiyatga ega emas ($p = 0,289$).

MICE vositalarining mavjudligi OIMning 6,229795 birlik o'sishi bilan bog'liq, ammo bu ta'sir statistik ahamiyatga ega emas ($p = 0,177$).

Mehmonxona o'rni orqali jami samaralar (mehmonxona xonalari soni) (6-jadvalga qarang).

6-jadval. Jami ta'sirli SEM model regressiyasi ⁷.

Umumiy effekt						
	koef.	OIM Std. xato.	z	P>{z}	{95% konf.	oralig}
tarkibiy turizm iste'moli mlrd so'm						
ekoturizm obyektlari	216.4996	125.2883	1.73	0.084	-29.06086	462.0602
agroturizm obyektlari	-111.1779	99.92013	-1.11	0.255	-307.0177	84.66197
MICE obyektlar	15.83329	10.80719	1.47	0.143	-5.348402	37.01499
ekoturizm obyektlari	1.696961	.1432714	11.84	0.000	1.416155	1.977768
agroturizm obyektlari	-.0138589	.015496	-0.89	0.371	-.0442303	.0165128
ichki turistlar soni						
turizm iste'moli mlrd so'm	.3934618	.1136168	3.46	0.001	.170777	.6161464
ekoturizm obyektlari	85.18433	55.09239	1.55	0.122	-22.79476	193.1634
agroturizm obyektlari	-43.74424	41.29417	-1.06	0.289	-124.6793	37.19084
MICE obyektlar	6.229795	4.617084	1.35	0.177	-2.819523	15.27911
mehmonxonalar o'rni	-1.078771	.5485495	-1.97	0.049	-2.153908	-.0036334
turizm iste'moli mlrd so'm	-233.5535	179.9212	-1.30	0.194	-586.1925	119.0855
ekoturizm obyektlari	119.9354	123.8477	0.87	0.333	-122.8015	362.8724
agroturizm obyektlari	-17.08049	14.53806	-1.17	0.240	-45.57457	11.41359
MICE obyektlar						

Mehmonxona o'rni orqali OIMda ekoturizm obyektlari va agroturizm obyektlari va MICE obyektlari:

- Ekoturizm obyektlarining bir birlik o'sishi OIMda 233,5535 birlik kamayishi bilan bog'liq, ammo bu ta'sir statistik ahamiyatga ega emas ($p = 0,194$).

- Agroturizm obyektlarining bir birlik o'sishi OIMda 119,9354 birlik o'sishi bilan bog'liq, ammo bu ta'sir statistik ahamiyatga ega emas ($p = 0,333$).

- MICE obyektlarining mavjudligi OIMda 17,08049 birlik kamayishi bilan bog'liq, ammo bu ta'sir statistik ahamiyatga ega emas ($p = 0,240$).

Shuningdek, natijalar ushbu model doirasida ekoturizm (ekoturizm obyektlari) toifasidagi agroturizm obyektlari uchun yagona muhim jami samara kuzatilmoqda. Bu umumiy turizm daromadiga (OIM) ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Boshqa o'zgaruvchilar va ularning umumiy ta'siri ushbu tahlilda natija o'zgaruvchisiga statistik jihatdan ahamiyatli ta'sir ko'rsatmaydi.

Taqdim etilgan strukturaviy tenglama modeli (SEM) turizm kontekstida turli endogen va ekzogen o'zgaruvchilarga tegishli koeffitsiyentlar va dispersiyalarni o'z ichiga oladi. SEM modeli parametrlarning qisqacha izohi quyida ifodalanmoqda:

7 Muallif tomonidan ishlangan stata dasturi tahlili.

Tuzilish tenglamalari (koeffitsiyentlar):

Turizm iste'moliga ekoturizm obyektlari ijobiy ta'sir ko'rsatadi va agroturizm obyektlari va MICE obyektlari salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ekoturizm obyektlariga agroturizm obyektlari ijobiy ta'sir ko'rsatdi va MICE obyektlari salbiy ta'sir ko'rsatdi.

Taqdim etilgan tahlil o'zgaruvchilar uchun hisoblangan turli koeffitsiyentlarga ega bo'lgan tizimli tenglama modeli (SEM) natijalarini ifodalaydi. Keling, modeldagi har bir o'zgaruvchi uchun natijalarni sharhlaylik:

Strukturaviy tenglama modeli natijalari:

1. Turizm iste'moli mlrd (turizmdan tushgan daromad million):

Ekoturizm obyektlarining bir birligiga o'sishi turizm daromadining 216,5 birligiga o'sishi bilan bog'liq.

Agroturizm obyektlarining bir birlik o'sishi turizmdan tushgan daromadning 478,569 birlikka kamayishi bilan bog'liq.

MICE obyektlarining bir birlik o'sishi turizm daromadining 18,834 birligiga o'sishi bilan bog'liq.

2. Ekoturizm obyektlari (Ekoturizm obyektlari):

Ekoturizm doirasidagi agroturizm obyektlarining bir birlik o'sishi ekoturizm daromadining 1,697 birligiga o'sishi bilan bog'liq.

Ekoturizm doirasidagi MICE obyektlarining bir birlik o'sishi ekoturizm daromadining 0,014 birlik kamayishi bilan bog'liq.

3. Ichki turistlar soni (ichki turistlar soni):

Turizm daromadining bir birlik o'sishi mahalliy sayyohlar sonining 0,393 birlik o'sishi bilan bog'liq.

4. Mehmonxona o'rni (Mehmonxona xonalari soni):

Turizm daromadining bir birlik o'sishi mehmonxona xonalari sonining 1,079 birlik kamayishi bilan bog'liq (7-jadvalga qarang).

7-jadval. Turistik obyektlarning turlari va umumiy ichki turizm daromadlari o'rtasidagi munosabat⁸.

Strukturaviy tenglama modeli Obs soni = 28

Baholash usuli = ml

Jurnal ehtimoli = -1033.7488

		koef.	
tarkibiy			
turizm iste'moli mlrd so'm			
ekoturizm obyektlari	216.500	b [turizm iste'moli mlrd: ekoturizm obyektlari]	
agroturizm obyektlari	-478.569	b [turizm iste'moli mlrd: agroturizm obyektlari]	
MICE obyektlari	18.834	b [turizm iste'moli mlrd: MICE obyektlari]	
kamchiliklari	3032.586	b [turizm iste'moli mlrd: cons]	
ekoturizm obyektlari			
agroturizm obyektlari	1.697	b [ekoturizm obyektlari: agroturizm obyektlari]	
MICE obyektlari	-0.014	b [ekoturizm obyektlari: MICE obyektlari]	
kamchiliklari	5.916	b [ekoturizm obyektlari t: cons]	
ichki turistlar soni			
turizm iste'moli mlrd so'mda	0.393	b [ichki turistlar soni: turizm iste'moli mlrd]	
kamchiliklari	377.685	b [ichki turistlar soni: cons]	
mehmonxonalar o'rni			
turizm iste'moli mlrd so'm	-1.079	b [mehmonxonalar o'rni: turizm iste'moli mlrd]	
kamchiliklari	14538.510	b [mehmonxonalar o'rni: cons]	

Eslatma: Modelning LR testi va to'yinganligi haqida xabar berilmagan, chunki o'rnatilgan model to'liq darajaga ega emas.

8 Muallif tomonidan ishlangan stata dasturi tahlili.

Ekoturizm obyektlari turizm daromadiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, ammo agroturizm obyektlari sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ekoturizm doirasidagi agroturizm obyektlari ekoturizm daromadiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, ekoturizm doirasidagi MICE obyektlari esa ozgina salbiy ta'sir ko'rsatadi.

XULOSALAR VA TAKLIFLAR

Turizmdan tushgan daromad mahalliy sayyohlar soniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, bu esa yuqori daromad mahalliy sayyohlarni ko'proq jalb qilishini ko'rsatadi. Turizmdan olingan daromad mehmonxona xonalari soniga salbiy ta'sir ko'rsatadi, bu esa turizm daromadi oshishi bilan mehmonxona xonalariga bo'lgan talabning kamayishini ko'rsatadi.

Taqdim etilgan model ushbu o'zgaruvchilar orasidagi munosabatlarni ifodalaydi. Ekoturizm va agroturizm daromadga har xil ta'sir ko'rsatadi, mahalliy turistlar va mehmonxona xonalari soniga turizm daromadi ta'sir qiladi. Ushbu munosabatlarni tahlil qilinayotgan muayyan turizm turlari yoki mintaqaviy turizm kontekstida ko'rib chiqish muhimdir.

Erishilgan natijalar turistik obyektlarning har xil turlari va umumiy turizm daromadlari o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi. Agroturizm, ekoturizm takliflari bilan birlashtirilganda, turizm daromadlariga ijobiy ta'sir ko'rsatgan bo'lsa-da, ekoturizm va MICE obyektlarining umumiy bevosita va bilvosita ta'siri bu tahlilda ahamiyatli emas edi. Bu shuni ko'rsatadiki, ekoturizm doirasida agroturizmni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilayotgan maqsadli yondashuv o'rganilayotgan kontekstda turizm daromadlarini oshirish uchun samarali strategiya bo'lishi mumkin. Biroq, O'zbekistonning turizm dinamikasida har tomonlama qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazish muhimdir.

Agroturizmning ekoturizm doirasidagi muhim ijobiy ta'siri integratsiyalashgan turizm strategiyalarining muhimligini ta'kidlaydi. Yakka holda tarkibiy qismlarga e'tibor qaratish o'rniga, turistik takliflarning har xil turlari o'rtasida sinergiya yaratish daromadni oshirishga samarali yondashuv bo'lishi mumkin. Agroturizm natija bergan bo'lsa-da, ushbu segmentda diversifikatsiya va innovatsiyalarni hisobga olish juda muhimdir. Noyob, qiziqarli va barqaror agroturizm tajribalarini taklif qilish ko'proq tashrif buyuruvchilarni jalb qilishi va daromadni oshirishi mumkin. Ushbu tahlil muayyan tarkibiy qismlarga oydinlik kiritsada, marketing strategiyalari, madaniy diqqatga sazovor joylar va mahalliy siyosat kabi qo'shimcha omillarni hisobga olgan holda kengroq tadqiqot turizm landshaftini yaxlit tushunishni ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, yangi natijalar turizm xizmatlari dinamikasining ichki turizmni rovojlantirish doirasida jozibasi pastroq darajada ekanligini anglatmoqda. Turli komponentlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni va ularning kontekstual ahamiyatini tushunish turizm daromadlarini maksimal darajada oshirish uchun samarali strategiyalarni ishlab chiqish uchun zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 07.02.2017 yildagi PF-4947-son. <https://lex.uz/ru/docs/-3107036>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 07.02.2018 yildagi PQ-3514-son. <https://lex.uz/docs/-3551112>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 30-apreldagi PQ-232-son "Ichki turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori.lex.uz
4. Rustamovich, Dehkonov Burhan. "Quality And Safety Of Public Catering Services In Uzbekistan". (2023).
5. Нарзуллаева Г. и Дехконов Б. "Возможности развития внешнеэкономической деятельности в Бухарской области". Научные исследования в современном мире: теоретические основы и инновационный подход [Л 26] 1 (2015): 26-28.
6. Очилова Хилола Фармоновна, Амонбоев Мухаммадсидик и Дехконов Бурхон Рустамович "Развитие внутреннего туризма для восстановления отрасли после пандемии." Заметки ученого 12 (2020): 242-247.
7. Абидова Дильфуза Игамбердиевна и Дехконов Бурхон Рустамович. "Аральское море спасти невозможно, но можно развить новый туристический регион". European Journal of Research Development and Sustainability 2.3 (2021): 74-78.
8. Dehganov Burkhan Rustamovich "Financing Domestic Tourists And Export Of Tourism Services." FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA JURNALI / JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION, CULTURE AND INNOVATION 2.3 (2023): 35-37.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.